

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ ОЛИШ ҲУҚУҚИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Бокиев Жаҳонгир Нурматжон ўғли

Тошкент давлат юридик университети

Конституциявий ҳуқуқ кафедраси катта ўқитувчиси

ORCID: (0000-0002-4183-4760)

E-mail: jahongirlawyer1@gmail.com

Tel: +998909714969

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10673206>

Рақамли таълим олиш ҳуқуқининг вужудга келиши ва ривожланиш қонуниятларини таҳлил этишдан олдин, умуман таълим олиш ҳуқуқининг тарихига қисман тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ.

Инсоннинг таълим олиш ҳуқуқи ва унинг алоҳида таркибий қисмлари ҳақидаги тушунчаларнинг ривожланиши буржуа инқилоблари (айниқса, Франциядаги инқилоб) даврига тўғри келади [1]. Таълим олиш ҳуқуқи ҳуқуқий тушунча сифатида биринчи марта 1948 йил 12 декабрдаги Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида белгиланди ва инсон ҳуқуқлари назариясининг замонавий ривожланишининг асосларидан бирига айланди.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 26-моддасига мувофиқ ҳар бир инсон таълим олиш ҳуқуқига эга. Бунда, ҳеч бўлмаганда бошланғич ва умумий таълим бепул, бошланғич таълимнинг эса мажбурий бўлиши лозим. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциянинг 28-моддасида иштирокчи давлатлар боланинг таълим олиш ҳуқуқини эътироф этиши, уларнинг таълим олиш ҳуқуқини амалга ошириши учун барчага тенг имкониятлар яратиш бериши ҳамда бепул ва мажбурий бошланғич таълимни жорий этиши лозимлиги белгиланган. Кўриб турганимиздек, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида ҳам, Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияда ҳам таълим олиш ҳуқуқининг мажбурийлиги бепул амалга оширилиши, таълим олиш ҳуқуқини таъминлашда барчага тенг имкониятлар яратилиши белгиланган.

Кери Фасер ва Неил Селвйнлар рақамли таълим ва технологияларнинг сўнги 40 йилдаги ҳолати, бугунги кундаги ривожланиши ҳамда таълимдаги узоқ муддатли ўзгаришларнинг ахлоқий масалалари устида изланишлар олиб бориб, рақамли таълим олиш ҳуқуқини таъминлаш сифатли ва арзон таълим технологияларига боғлиқ эканлиги таъкидлашган бўлса [2], Вагнер эса, кам даромадли ва ўрта даромадли мамлакатларда сўнги қирқ йилда мобил таълим (m-learning), рақамли ўқувчи (e-readers) ва рақамли технологияларни жорий этиш қийин эканлигини қайд этган [3]. Рақамли таълим олишнинг илк даврлари ўтган асрнинг 80-90 йилларига бориб тақалади. Бу даврда рақамли таълим олишни ташкил этишда асосий эътибор таълим тизимига рақамли технологияларни жорий этиш бўйича стратегияларни ишлаб чиқиш, уларни жорий этиш йўллари ва усуллари, таълим ўлчовларини белгилаш, рақамли таълим олишда ўқитувчилар, талабалар ва мамлакатлар ўртасида ҳамкорлик муносабатларини ўрнатишга қаратилган [4].

Замонавий технологиялар ривожланиши натижасида, рақамли таълим олишни бошқа таълим соҳаларига ҳам жорий этиш бошланди. Хусусан, сўнги йигирма йил ичида ҳуқуқ мактаблари тўлиқ онлайн курслар ва дастурларни таклиф қила бошлади.

Масалан, Патрик Уайзман 1995 йилда Жоржия штати университетидида онлайн ҳуқуқ ва Интернет курсини (online Law and the Internet course)[5] ўргатишни, Конкорд ҳуқуқ мактаби 1998 йилда ўзининг “online J.D.” дастурини [6] бошлаган бўлса, Алабама университети ҳуқуқ мактаби 2000 йиллардан Солиқ ҳуқуқи мутахассислиги бўйича онлайн магистратурани таклиф қилган [7]. 2010 йилга келиб, Америка адвокатлар уюшмаси (American Bar Association) аккредитациясидан ўтган кўплаб юридик мактаблар онлайн курслар ва дастурларни таклиф қилган [8]. Ушбу даврлар рақамли таълим олишнинг соҳалараро тарқалиш даври сифатида баҳоланади.

Рақамли таълим олиш ҳуқуқининг кейинги ривожланиш босқичи COVID-19 пандемияси даврига тўғри келади. Технологияларга асосланган таълим олиш натижаларига COVID-19 пандемияси таъсир кўрсатди. Чунки мамлакатлар ёшларнинг таълим олиши ва таълимнинг узлуксизлигини сақлаб қолишлари анъанавий таълимдан (face-to-face) ортга чекиниб, рақамли таълим, жумладан “масофавий таълим” (remote schooling) шакллари жорий этишга мажбур бўлишди.

COVID-19 пандемияси даврида белгиланган чекловлар ва ўрнатилган қоидалар рақамли технологиялардан инновацион норасмий фойдаланиш билан мустаҳкамланди, чунки ўқитувчилар ва оилалар кетма-кет пандемия даврида таълимнинг давом этишини таъминлаш учун машҳур ижтимоий медиа платформалари билан импровизация қилишди [9].

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “2020 йилги “SDG мақсадлари” ҳисоботида пандемия даврида камида 500 миллион талаба учун масофавий ўқитишни йўлга қўйиш имконсиз эканлиги қайд этилган. UNICEFнинг 2020 йилдаги пандемиянинг биринчи тўлқини давомида 127 мамлакатда ўтказилган сўров маълумотлари бўйича мактабларда телевидение энг кўп ишлатиладиган таълим воситаси (75%) бўлиб, радио (58%) ва уй таълими (48%) кейинги ўринларни эгаллаган [2].

COVID-19 пандемияси даврида онлайн масофавий таълим орқали ўқитиш ва таълим сифати, доимий онлайн ўрганишнинг катта психоз-ижтимоий талаблари ҳақида хавотирлар ҳам мавжуд бўлган [10].

Шуни қайд этиш керакки, рақамли технологиялар кўплаб юқори даромадли мамлакатларда COVID-19 пандемияси даврида таълимнинг асосий шакллари қўллаб-қувватлашда муҳим роль ўйнаган бўлса-да, бу таълим олишнинг қатъий чекланган шакли ҳам ҳисобланади. Чунки ушбу даврда рақамли таълим олиш кам таъминланган оилалар, иқтисодий жиҳатдан қолоқ ҳамда ахборот-коммуникация технологиялари ривожланмаган давлатлар учун бирмунча қийинчиликларни келтириб чиқарди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, рақамли таълим олиш ҳуқуқининг вужудга келиши ва ривожланишини қуйидаги босқичларга бўлиш мумкин:

- 1) рақамли таълим олиш ҳуқуқининг илк даври (1980–2000 йиллар);
- 2) рақамли таълим олиш ҳуқуқининг ўрта даври (2000–2020 йиллар);
- 3) рақамли таълим ҳуқуқининг энг ривожланган даври (2020 йилдан ҳозирги вақтгача).

Ўзбекистон шароитида рақамли таълим олиш ҳуқуқининг вужудга келишини таҳлил этадиган бўлсак, 1992 йил 2 июлдаги “Таълим тўғрисида”ги Қонунда олий таълим ҳуқуқи назарда тутилган бўлиб, рақамли таълим олиш ҳуқуқи ушбу Қонунда мавжуд

эмас эди. Бунда, таълим олишнинг кундузги, кечки, сиртқи, оиладаги ва экстернат каби шакллари мавжуд бўлиб, масофавий таълим назарда тутилмаган эди.

1997 йил 29 августдаги “Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг 10-моддасида олий таълим олиш ҳуқуқи таълимнинг алоҳида турларидан бири сифатида белгиланган эди. Бунда, олий таълимнинг мақсади, таълим босқичи, шакллари ҳамда олий таълим таълим олиш муддатлари белгиланган эди. Ушбу Қонунда ҳам рақамли таълим олиш ҳуқуқи назарда тутилмаган. Ушбу Қонунда собиқ Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги ўқитишнинг илғор шакллари ва янги педагогик технологияларни, таълимнинг техник ва ахборот воситаларини ўқув жараёнига жорий этиши белгиланган бўлса-да, уни қайси шаклларда амалга ошириш назарда тутилмаган эди.

Айрим муаллифлар ҳам масофавий таълим тизими биринчи бор 1999 йилда пайдо бўлганлигини қайд этишган [11].

Шунингдек, бевосита олий таълим тизимида бўлмаса ҳам, республика бошқарув кадрларини, олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини, мактабгача таълим ташкилотларининг педагог ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишда айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда масофавий таълим олиш усуллари назарда тутилган [12].

Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясида масофавий таълим бўйича аниқ механизмлар назарда тутилган бўлмаса-да, ушбу таълим хизматларини ривожлантириш ҳамда замонавий ахборот-коммуникация технологиялари асосида масофавий таълим дастурларини ташкил этиш белгиланди [13].

2020 йилда “Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳрирда қабул қилингунига қадар юртимизда рақамли олий таълим олиш ҳуқуқи ва уни амалга оширишни таъминлаш бўйича аниқ механизмлар ишлаб чиқилмади.

Ушбу даврда COVID-19 пандемиясининг юртимизга кириб келиши бутун дунёда бўлгани каби, бизда ҳам нафақат олий таълим, балки бутун таълим тизимига рақамли технологияларни зудлик билан жорий этишни долзарб масалага айлантирди. Чунки мазкур даврда таълим олишда узилишлар бўлмаслиги ҳамда унинг давомийлигини таъминлаш зарурати рақамли технологияларга асосланган таълим тизимини жорий этишни талаб қилди.

“Таълим тўғрисида”ги Қонун янги таҳрирда қабул қилинганидан сўнг рақамли олий таълим олиш ҳуқуқи ва уни амалга ошириш ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинди. Бунда, таълим олиш ҳуқуқини амалга ошириш ишлаб чиқаришдан ажралган (кундузги) ва ажралмаган ҳолда (сиртқи, кечки, масофавий) амалга ошириш мумкин. Мазкур Қонуннинг 16-моддасида олий таълим олиш шакли сифатида масофавий таълим жорий этилди.

Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 3 октябрдаги 559-сон қарори билан тасдиқланган Олий таълим ташкилотларида масофавий таълимни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомда эса, олий таълим олишда масофавий таълимни ташкил этишнинг аниқ тартиби ва механизмлари белгиланди. Ушбу ҳужжатлар рақамлаштириш орқали олий таълимни ташкил этишда фундамент вазифасини бажариб берди.

Юқоридаги таҳлил натижалари юзасидан, юртимизда рақамли олий таълим олиш ҳуқуқининг вужудга келиши ва ривожланишини шартли равишда бир нечта мезонлар бўйича босқичларга бўлиш мумкин:

1. Норматив-ҳуқуқий асосларнинг яратилишига кўра:

а) 1997 йилдан, яъни Кадрлар тайёрлаш миллий дастури қабул қилинганидан то 2020 йилгача бўлган давр;

б) 2020 йилдан, яъни “Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳрирда қабул қилинганидан то ҳозирги кунгача бўлган давр.

2. Маълум бир ҳодисаларнинг юзага келишига кўра:

а) COVID-19 пандемиясигача бўлган давр;

б) COVID-19 пандемиясидан кейинги давр.

Бундай тарзда бўлишимизнинг асосий сабабларидан бири, юртимизга рақамли олий таълим олиш ҳуқуқининг кечроқ кириб келиши ҳамда пандемия давридан сўнг ривожланиш босқичига кириши билан боғлиқдир.

Технологияларни барқарор таълим ютуқларига олиб келади деб айта олмаймиз. Дарҳақиқат, технологиядан фойдаланишнинг таълимга таъсирини аниқлашга ҳаракат қилган тадқиқотчилар, одатда, турли хил ноаниқ натижаларга эришганлар. Чаучан технологиядан фойдаланиш баъзан ўрганиш самарадорлигининг камтарона яхшиланиши билан боғлиқ эканлиги, Хиггинс эса 1990 ва 2000 йиллар ўртасидаги мета-таҳлилларни кўриб чиқиб, “экспериментал далиллар рақамли технологиянинг ўрганишга умумий таъсири учун ишончли далилларни тақдим этмаслиги қайд этган [2].

Рақамли технологиялар яхши ресурсларга эга, ғайратли ва аллақачон маълумотга эга бўлган шахслар учун таълим олиш имкониятларини ошириши мумкин бўлса-да, нисбатан камбағал аҳоли қатламлари орасида тенгсизликка сабаб бўлади. Буни COVID-19 пандемияси ҳам кўрсатиб берди [14]. Шунга кўра, таълимда технологиядан фойдаланиш, ўз навбатида, бир қатор доимий такрорланадиган тенгсизликларни келтириб чиқариши мумкин.

Таълим олиш ҳуқуқининг тарихи рақамли технологияларнинг ўзи таълимнинг асосий муаммоларини ҳал этишига умид қилиш нотўғри ёндашув эканлигини кўрсатмоқда. Бу орқали таълимдаги муаммоларнинг илдизлари билан эмас, унинг юзаки кўринишларига ечим топиш мумкин. Бироқ, биз таълим олишдаги муаммоларни ҳал этиш ва таълим келажагини қандай тасаввур қилишда рақамли технологияларнинг ўрни йўқ деган фикрдан йироқмиз. Чунки рақамли технологиялар таълим олиш ҳуқуқини таъминлаш ва унинг сифатини яхшилашда муҳим роль ўйнайди. Ҳақиқатан ҳам, технологиялар ва уларнинг ижтимоий қўлланилиши таълим олиш, унинг ишлаш шартлари ва ўқувчилар ривожланиши мумкин бўлган қобилиятларни ўзгартиришга ёрдам беради.

Рақамли таълим олишнинг бугунги кундаги тенденцияларини таҳлил қиладиган бўлсак, рақамли олий таълим олиш ҳуқуқи ўзининг ривожланиш босқичига кириб бормоқда.

Рақамли ва ахборот технологияларини таълим тизимига ва ўқув жараёнига кенг жорий этиш дунё миқёсидаги глобал тенденция бўлиб, таълим тизимида содир бўлган энг муҳим жараёнлардан бирини англатади [15].

Шунингдек, БМТнинг Барқарор ривожланиш глобал мақсадларида таълим олиш масаласи энг муҳим мақсадлардан бири сифатида белгиланган. 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларида “Умумқамровли ва адолатли сифатли таълимни таъминлаш ҳамда барчага бутун умри давомида таълим олиш имкониятини рағбатлантириш” 4-миллий мақсад сифатида белгилангани ҳам таълимнинг бугунги кундаги ривожланиш тенденцияси муҳим эканлигини кўрсатмоқда. Бунда, 2030 йилгача олий ўқув юртларида таълим олиш учун ажратиладиган кредитлар ва грантларни, халқаро кредитлар ва грантлар миқдорини кўпайтириш чораларини кўриш миллий вазифалардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунга келиб, таълим жараёнларини рақамли технологиялар асосида индивидуаллаштириш, вебинар, онлайн, “blended learning”, “flipped classroom” технологияларини амалиётга кенг жорий этиш устида тегишли ишлар олиб борилмоқда. Бироқ, ушбу технологияларни жорий этишнинг аниқ механизмлари, уларни жорий орқали эришиладиган ижобий натижалар ҳамда келиб чиқиши мумкин бўлган салбий оқибатлар тўлиқ таҳлил этилмаган ҳамда ҳозирда ўз ечимини топиши лозим бўлган масалалардан бири ҳисобланади.

Айрим муаллифлар ҳам таълим технологияларининг кейинги потенциал роли ва таъсирини баҳолашда, содда таълим сиёсатини ишлаб чиқувчи муҳим, аммо эътибордан четда қоладиган қуйидаги масалаларни қайд этишган:

- 1) замонавий таълим технологияларининг рақамли таълимнинг мавжуд ижтимоий контекстга қандай таъсир қилиши мумкин?
- 2) таълим ва ўқитиш жараёнларига оид қандай тахминлар ушбу технологияларни бошқаради, қайси таълим шакллари қадрланади ёки қайси шакллар эътиборсиз қолдирилади? Уларнинг таълим олишга таъсирини тасдиқловчи қандай далиллар мавжуд? [2].

Рақамлаштиришни ривожлантиришнинг ҳозирги тенденцияси электрон таълимда юзага келаётган тўсиқларни бартараф этишга ёрдам беради.

Фикримизча, рақамли технологияларнинг шиддат билан ривожланиши ҳамда олий таълим тизимида электрон таълимнинг кенг тарқалишига олиб келадиган рақамлаштиришнинг янги тенденциялари рақамли таълимни ташкил этишда юзага келадиган муаммоларни бартараф этишга, самарали ўқув жараёнини қуришга хизмат қилади. Чунки таълимни рақамлаштириш орқали, биринчи навбатда, талабалар ва ўқитувчилар ўртасида онлайн мулоқот майдони юзага келса, бошқа томондан эса, замонавий ўқув технологияларидан фойдаланган ҳолда, талабаларда ўз устида мустақил ишлаш кўникмасини шакллантиради. Бу эса, рақамли таълимнинг янги тенденцияларини таълим жараёнига қўллашда муҳим аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, олий таълим тизимига янги технологияларнинг кириб келиши давлат бюджети харажатларининг қисқаришига ва олий таълим олиш ҳуқуқига бўлган талабни оз бўлса-да, қондиришга ҳам хизмат қилади.

Рачел Моран ҳам шунга ўхшаш фикрни илгари суриб, электрон таълимнинг кириб келиши эркин бозор моделига ўтишда ўрта таълимдан кейинги таълим учун ресурслар етишмовчилигини олдини олишда нисбатан арзон усули бўлиб, олий таълим олиш имкониятларини янада кенгайтиради [16].

Юқорида рақамли таълим олиш ҳуқуқининг вужудга келиши ҳамда ривожланиш тенденциялари таҳлил этилиб, таҳлил натижалари юзасидан қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Дунёда рақамли таълим олиш ҳуқуқи ҳар бир давлатда ўзига хос тарзда ривожланган бўлиб, ушбу ривожланиш тенденцияларини шартли равишда қуйидаги босқичларга бўлиш мақсадга мувофиқ:

биринчи босқич – рақамли таълим олиш ҳуқуқининг вужудга келиш ва илк ривожланиш даври (1980–2000 йиллар);

иккинчи босқич – рақамли таълим олиш ҳуқуқининг турли таълим соҳаларига тарқалиш даври (2000–2020 йиллар);

учинчи босқич – рақамли таълим ҳуқуқининг ривожланган даври (2020 йилдан ҳозирги вақтгача).

2. Юртимизга рақамли олий таълим олиш ҳуқуқининг кечроқ кириб келиши ҳамда пандемия давридан сўнг ривожланиш босқичига кирганлигидан келиб чиқиб, рақамли олий таълим олиш ҳуқуқининг вужудга келиши ҳамда ривожланишини шартли равишда қуйидаги мезонлар бўйича босқичларга бўлиш мақсадга мувофиқ:

1. Норматив-ҳуқуқий асосларнинг яратилишига кўра:

а) 1997 йилдан, яъни Кадрлар тайёрлаш миллий дастури қабул қилинганидан то 2020 йилгача бўлган давр;

б) 2020 йилдан, яъни “Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳрирда қабул қилинганидан то ҳозирги кунгача бўлган давр.

2. Маълум бир ҳодисаларнинг юзага келишига кўра:

а) COVID-19 пандемиясигача бўлган давр;

б) COVID-19 пандемиясидан кейинги давр.

3. Олимларнинг фикр-мулоҳазалари, юридик адабиётлар ва қонунчилик ҳужжатларининг таҳлили, бугунги кунда рақамли таълим олиш ҳуқуқининг ривожланишида қуйидаги тенденциялар мавжудлигини кўрсатмоқда:

– электрон таълимнинг кириб келиши олий таълим тизимида офлайн ва онлайн таълим бирлашиб, аралаш (гибрид) ўқув жараёнига ўтмоқда ҳамда уларнинг қайси бири афзалликларга эгалиги очиқ қолмоқда;

– олий таълимнинг рақамли трансформацияси устувор лойиҳаларни амалга оширишга ҳисса қўшадиган инфратузилмани, ягона меъёрий-услубий базани яратишни талаб этмоқда;

– олий таълимнинг рақамли трансформация натижасида олий таълим тизимида ўқув жараёнини ташкил этиш, жумладан таълим мақсадлари, унинг мазмуни, таълим методларини самарали амалга оширишда замонавий ахборот-коммуникация технологиялар базасини жорий этишни талаб қилади;

– рақамли таълимнинг ривожланиши сифатли таълим контентлари, ўқув материалларини шакллантириш билан бир қаторда, ўқитувчининг педагогик ва касбий маҳоратини доимий равишда ошириб боришни талаб этмоқда;

– таълимни рақамлаштириш таълим олишдаги тенгсизликларни келтириб чиқариши, яъни нисбатан камбағал аҳоли қатламлари орасида тенгсизликка сабаб бўлиши мумкин ва уни минималлаштириш зарур;

– таълимни жараёнларини рақамли технологиялар асосида ташкил этиш, вебинар, онлайн, “blended learning”, “flipped classroom” технологияларини амалиётга жорий этишнинг аниқ механизмлари, уларни жорий орқали эришиладиган ижобий натижалар ҳамда келиб чиқиши мумкин бўлган салбий оқибатларнинг олдини олиш чораларини кўриш ва бошқалар.

References:

1. Беляйкина А.И. Конституционное право на образование и проблемы его реализации // Вестник РУК. 2022. №2 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnoe-pravo-na-obrazovanie-i-problemy-ego-realizatsii-1> (дата обращения: 23.07.2023).
2. Facer K., Selwyn N. Digital technology and the futures of education: Towards ‘Non-Stupid’ optimism // Paper commissioned for the UNESCO Futures of Education report. – 2021.
3. Wagner, D. (2018). Technology for education in low-income countries: Supporting the UN sustainable
4. development goals. ICT-Supported Innovations in Small Countries and Developing Regions, 51-74.
5. Facer, K. (2012) Personal, relational and beautiful: education, technologies and John MacMurray’s philosophy, Oxford Review of Education, 38:6, 709-725
6. Patrick Wiseman, Lessons Virtually Learned, 9 The L. Teacher 11 (Spring 2002).
7. Robert E. Oliphant, Will Internet Driven Concord University Law School Revolutionize Traditional Law School Teaching, 27 Wm. Mitchell L. Rev. 841, 847 (2000) [hereinafter Oliphant]; Cahak, supra note 8, at 497, 502. Concord offers three degree programs: a Juris Doctor, an Executive Juris Doctor, and a Master of Laws. Concord is one of five distance-learning law schools recognized by the Committee of Bar Examiners of the State of California.
8. Daniel C. Powell, Five Recommendations to Law Schools Offering Legal Instruction Over the Internet, 11 J. Tech. L. & Pol’y 285, (2006) [hereinafter Powell]. The University of Alabama School of Law currently offers online LL.M. degrees in Taxation and in Business Transactions. Graduate Degree Programs, Univ. of Alabama (last visited July 11, 2013), <http://www.law.ua.edu/llmdegrees/> (on file with the McGeorge Law Review).
9. American Bar Association, Section of Legal Education and Admissions to the Bar, A survey of Law School Curricula: 2002-2010, 93-97 (Catherine L. Carpenter, ed. 2012) [hereinafter ABA Curriculum Survey].
10. Selwyn, N. (2020) How creative use of technology may have helped save schooling during the pandemic. The Conversation (October 26th); Bubb S., Jones M. (2020). Learning from the COVID-19 home-schooling experience: Listening to pupils, parents/carers and teachers. Improving Schools, 23(3), 209-222.
11. Engzell, P., Frey, A. & Verhagen, M. (2020). Learning inequality during the COVID-19 pandemic.
12. <https://osf.io/download/5f995b4687b7df03233b06fe>; Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E. & Liu, J. (2020). Projecting the potential impact COVID-19 school closures on academic achievement. Educational Researcher, 49(8), 549-565.

13. Abdullayev, M. (2020). Талабаларга таълим беришда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг аҳамияти. Scientific Research Archive, 1(3). Retrieved from <https://ejournal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3536>
14. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 38-сон, 1054-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.10.2017 й., 10/17/2936/0162-сон; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.12.2017 й., 09/18/1026/0497-сон.
15. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон.
16. Greenhow, C., Lewin, C., & Staudt Willet, K. (2021). The educational response to Covid-19 across two countries a critical examination of initial digital pedagogy adoption. Technology, Pedagogy and Education, 1-19; Robinson, L., Schulz, J., Khilnani, A., Ono, H., Cotten, S., McClain, N. & Tolentino, N. (2020). Digital inequalities in time of pandemic: COVID-19 exposure risk profiles and new forms of vulnerability. First Monday 25 (7): <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/10845>.
17. Анарбаева Ф.У., Қораев А.Ф. Таълим жараёнини рақамлаштириш //Та'лим ва ривожланish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 6-9.
18. Moran R. F. Diversity, distance, and the delivery of higher education //Ohio St. LJ. – 1998. – Т. 59. – С. 775.